

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVIII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2020**

У п'яти частинах
Ч. II.

Харків 2020

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVIII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2020**

In five parts
P. II.

Kharkiv 2020

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 376 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2020 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2020

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	43
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	98
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	149
Секція 12. Сучасні технології в освіті	299
Секція 13. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	316

FORMATION OF VALEOLOGICAL COMPETENCE IN STUDENTS OF NON-MEDICAL SPECIALTIES ON THE BASIS OF THE ACADEMIC DISCIPLINE "HEALTH PEDAGOGY"

Shtefan L.V., Shevchenko A.S.

Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, Kharkiv

Valeological competence in students of non-medical specialties is traditionally formed during the study of disciplines "Valeology", "Fundamentals of Life Safety", "Health Philosophy", "Health Psychology", "Fundamentals of Medical Knowledge". "Health Pedagogy" is a new academic discipline that is also designed to create safe behaviors, knowledge and skills for students to lead healthy lifestyles, build a health-friendly educational environment [1; 2]. The accents of "Health Pedagogy" educational program are put on understanding of etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical, treatment and prevention of socially significant diseases (cardiovascular, pulmonary, oncological, infectious, others). The discipline program covers topics of sex education and family planning, including issues of anatomy and physiology of the human genital system, safe and unsafe sex, normal and pathological pregnancy, childbirth, contraception, abortion, sexually transmitted diseases. An important part of academic discipline is the prevention of particularly dangerous harmful habits, namely the use of addictive psychoactive substances. The legality of the use of alcohol, tobacco, narcotic and toxic substances, social and medical consequences of use, methods of prevention (from complete ban to moderate use), the possibility of getting rid of addictions, effectiveness of various preventive programs are covered. An important section of the curriculum is emergency care in critical conditions, restoration of vital functions, resuscitation in clinical death.

The choice of diseases to study in the course is due to their prevalence in the world and in Ukraine, the social and medical consequences of epidemics and pandemics, the possibility of preventing them or reducing the severity of clinical manifestations by means of preventive vaccinations and other anti-epidemic measures. Much attention is paid to the "diseases of civilization": obesity, diabetes, hypertension, strokes, heart attacks, depression. Students are encouraged to study their own risk factors for these diseases and to plan for minimizing them. Controlling the acquisition of knowledge by discipline is combined with the study of student behavior patterns, which corresponds to the modern competence approach of pedagogical education. In our opinion, the formation of valeological competence within the above mentioned disciplines should be a compulsory goal in obtaining secondary and higher education, regardless of specialty. This competence will allow to create a health-saving space, both for each student and for the learning process.

References:

1. Health Pedagogy: a lecture book for students of baccalaureate full-time and extramural studies for educational specialty 011 Educational, pedagogical sciences (ukr.) / L.V. Shtefan, A.S. Shevchenko. - Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, 2019. – 52 p. **2.** Health pedagogy: A curriculum of educational discipline for ... bachelors (ukr.) / L.V. Shtefan, A.S. Shevchenko. - Kharkiv: UEPA, 2019. - 17 p.

In English: [Shtefan LV, Shevchenko AS. Formation of valeological competence in students of non-medical specialties on the basis of the academic discipline "Health Pedagogy". Abstracts of the XXVIII international scientific-practical conference "Information technologies: science, technology, technology, education, health" ([MicroCAD-2020](#)), Kharkiv: NTU "KhPI", 28-30 Oct 2020 (section 12 "Modern technologies in education", ISSN [2222-2944](#)). Part 2 from 5. P. 315. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4167428>]

Keywords: valeological competence, healthy lifestyle, valeological disciplines, controlled risk factors, Health Pedagogy.

Українською: [Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Формування валеологічної компетентності у студентів немедичних спеціальностей на базі навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я». Тези доповідей XXVIII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» ([MicroCAD-2020](#)), Харків: НТУ «ХПІ», 28-30 Жов 2020 (секція 12 "Сучасні технології в освіті", ISSN [2222-2944](#)). Частина 2 з 5-ти. С. 315. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4167428> (Англійською)]

Ключові слова: валеологічна компетентність, здоровий спосіб життя, валеологічні дисципліни, контрольовані фактори ризику, Педагогіка здоров'я.

